

DUKKAKDOSHLAR OILASIGA MANSUB AYRIM TURLARNING AMALIY AHAMIYATI HAMDA TARQALISHI

¹Xalmuratov M.A., ²Bolliyev A.T., ³Xudoyberdiyeva X.A.

¹b.f.n., DTPI, ²o`qituvchi, DTPI, ³magistr, DTPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212738>

Annotatsiya. Ushbu maqolada respublikamiz hududida tarqalgan Burchoqdoshlar oilasiga mansub ayrim madaniy va yovvoyi turlarning botanik tavsifi, kimyoviy tarkibi, tarqalish areallari va tabiatdagi ahamiyati haqida ma`lumotlar keltirilgan.

Kalit soʻzlar: *medicago sativa*, *efir moyi*, *kumarin*, *Vicia*, *Arachis hypogeya*, *glitserizin*, *vitamin C*, *oshlovchi modda*, *Psoralea drupaceae*, *Vigna sinensis*.

Аннотация. В данной статье содержатся сведения о ботаническом описании, химическом составе, ареалах и значении в природе некоторых культурных и диких видов, относящихся к семейству Бурчакдош, распространенных на территории нашей республики.

Ключевые слова: *medicago sativa*, эфирное масло, кумарин, виция, арахис гипогейя, глицирризин, витамин C, адьювант, *Psoralea drupaceae*, *Vigna sinensis*.

Abstract. This article contains information about the botanical description, chemical composition, distribution areas and importance in nature of some cultural and wild species belonging to the Burchakdosh family distributed in the territory of our republic.

Keywords: *medicago sativa*, essential oil, coumarin, *Vicia*, *Arachis hypogeya*, *glycyrrhizin*, vitamin C, adjuvant, *Psoralea drupaceae*, *Vigna sinensis*.

Oʻzbekiston oʻsimliklar dunyosi xilma-xil boʻlib, xalq xoʻjaligida muhim ahamiyatga ega. Soʻnggi yillarda Oʻzbekiston FA Botanika institutida olib borilgan tadqiqotlar natijalariga koʻra, oʻlkada 166 oilaga mansub 4500 ga yaqin yuksak oʻsimlik turlari borligi maʼlum boʻldi. Ushbu turlar orasida Burchoqdoshlar oilasi vakillarining oʻz oʻrni bor.

Burchoqdoshlar (dukkakdoshlar, Fabaceae, Leguminosae)-ikki urugʻ pallali oʻsimliklarning bir oilasi. Yer yuzining hamma mintaqalarida keng tarqalgan. Baʼzan burchoqdoshlarni 3 kenja oila- mimozadoshlar (Mimosaceae), sezalpindoshlar (Caesalpiniaceae) va kapalakguldoshlar (Papilionaseaye yoki Fabaceae) ra ajratiladi.

Burchoqdoshlarning barglari koʻpincha ketma-ket joylashgan, odatda, yon bargli va murakkab burchoqdoshlar. Gullari asosan boshoqsimon, shingilsimon yoki kallaksimon toʻpgullarda oʻrnashgan, odatda zigomorf, ayrimlarida aktinomorf. Mevasi - dukkak.

Burchoqdoshlarning 12000 turni birlashtirgan 500 turkumi (Oʻzbekistonda 528 turni uz ichiga olgan 57 ta turkumi) bor. Burchoqdoshlardan oqsilga boy boʻlgan mosh, noʻxat, loviya, soya, yer yongʻoq oziq-ovqat uchun, toʻyimli oʻtloq oʻsimliklaridan beda, sebarga, esparset yemxashak uchun koʻplab ekiladi. Burchoqdoshlar orasida texnikada ishlatiladigan qimmatbaho mahsulotlar olinadigan, balzamli va qimmatbaho yogʻoch olinadigan daraxtlar bor.

Yer yongʻoq, Sano, qashqarbeda, shirinmiya, shildirbosh, oqquray, afsonak kabilardan olinadigan alkaloidlar, glyukoqidlar, smolalar, vitaminlar va organik kislotalar tibbiyotda turli kasalliklarni davolashda ishlatiladi. Choʻllarda uchraydigan qizboltir, oqmiya, achchiqmiya kabilar zaharli hisoblanadi. burchoqdoshlarning baʼzi zaharli turlari (derris, Ionxokarpus) insektitsid sifatida ishlatiladi. Ayrim burchoqdoshlar (akatsiya, gledichiya, tuxumak va burchoqdoshlar) manzarali oʻsimlik sifatida ekiladi.

Burchoqdoshlarga mansub ko'p o'simliklarning ildizida atmosfera azotini o'zlashtiradigan azotobakter yashaydi. Shuning uchun burchoqdoshlar azot birikmalari kam bo'lgan tuproqda ham yaxshi o'sadi.

Dunyo miqyosida aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda agrar sohaning o'rni va ahamiyati kundan-kunga oshib bormoqda. Respublikamizda dehqonchilik madaniyatini yuksaltirish fan texnika yutuqlari va ilg'or tajribasini ishlab chiqarishga keng joriy qilish evaziga ekinlarning hosildorligini oshirish, uning sifatini yaxshilash, ayniqsa mamlakatimizda don mustaqilligini ta'minlash ustida katta tadbirlar amalga oshirilmoqda. Respublika aholisini oziq-ovqat, birinchi navbatda don mahsulotlari bilan to'la ta'minlash vazifasini bajarish muhim ahamiyatga molik vazifa hisoblanadi. Mamlakatimizda soya moyli ekinlar maydonlarining kengaytirilishi va ulardan tayyorlanadigan mahsulotlarning ko'payishi aholining yog'-moy mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini to'la qondirish hamda chorvachilikni izchil rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan bir qatorda hozirgi kunda qishloq xo'jaligida o'simlik oqsilini ishlab chiqish va ta'minlash eng katta muammolardan hisoblanadi. Bu muammoni yechishda dukkakli don ekinlaridan soya o'simligining ahamiyati kattadir. Soya o'simligi dukkakli-don ekinlari oilasiga mansub, bir yillik o'simlik, vatani Markaziy Osiyo hisoblanadi. Soya oziq-ovqat, yem tayyorlashda va tuproq unumdorligini oshirishda muhim o'rin tutadi. Soya doni tarkibida 38-52 % oqsil, 22-25 % yog', yog' tarkibida turli vitaminlar, poxolida esa 4-5% oqsil va 5 % gacha yog' bo'ladi. Soya donida oqsilni ko'pligi jihatidan bug'doy donidan 2,5, makkajo'xori donidan esa 3,5 barobar yuqori turadi va soya donining oqsili tarkibida 10 dan ortiq aminokislotalar mavjud. Ko'k massasi esa chorva mollariga oziq bo'ladi. Soya ildizlarida barcha dukkakli o'simliklarning ildizlaridagi kabi havodagi azotdan foydalana oladigan tunganaklar rivojlanadi. Soya o'simligi ildizidagi rizobiol bakteriyalar hosil qilgan tunganaklar tufayli har gektarda 150-250 kilogrammgacha sof azot to'playdi. Soya yorug'lik, issiqlik va namlikni sevadigan juda qadimiy ekin hisoblanadi. Bu oila vakillaridan ayrim turlari haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz.

Beda (Medicago) turkumi. Bu turkumga bir yillik, ko'p yillik o'tlar kiradi. O'zbekistonda 8 ta turi o'sadi. Bedaning bitta Medicago sativa nomli turi yem-xashak sifatida keng maydonlarda ekiladi.

Qashqarbeda (Melilotus) turkumi. Qashqarbeda ikki va bir yillik o't bo'lib, begona o't sifatida ekinlar orasida, to'g' yonbag'irlarida o'sadi. Uning tarkibida 0.013% efir moyi, 0.4-0.9% kumarin, glikozidlar va alkaloidlar mavjud. Xalq tabobatida ishlatiladi. O'zbekistonda 4 ta turi tarqalgan.

Sebarga (Trifolium) turkumi. Ko'p va bir yillik o't bo'lib, O'zbekistonda 7 ta turi o'sadi. Sebargadan yem-xashak o'simlik sifatida foydalaniladi. U asosan sernam joylarda o'sadi.

Noxat (Cicer) turkumi. Bir yillik toq yoki juft patsimon bargli o't o'simlikdan iborat. O'zbekistonda bitta madaniy va 8 ta yovvoyi turi o'sadi. Noxat oqsilga boy, ovqatga ishlatiladigan o'simlik.

Burchoq (Vicia) turkumi. Burchoqlarga bir va ko'p qillik o'tlar kiradi. O'zbekistonda uning bitta madaniy va 15ta yovvoyi turi o'sadi. Ular yem-xashak o'simlik sifatida juda qadrlanadi.

Yeryong'oq (Arachis) turkumi. Bu turkumning O'zbekistonda ekiladigan bitta (Arachis hypogeya) bir yillik turi ekiladi. Bargi juft patsimon. Guli ochilib, urug'langandan keyin tugunchaning osti o'sib, uzun bandga aylanadi va bukilib tuproq ichiga kiradi hamda meva (dukkak) hosil qiladi. Urug'ida 45-60% moy, 37% oqsil bo'ladi. Vatani Braziliya.

Dukkakli ekinlar donining kimyoviy tarkibi (foiz hisobida)

Ekin nomi	Oqsil miqdori	Azotsiz eks modda	Yoğ	Yoğochlik	Kul
Soya	42	24	24	4,0	5,0
No'xat	28	52	1,5	3,5	2,5
Yasmiq	30	50	2,0	3,0	3,0
Burchoq	29	48	2,0	6,0	3,0
Loviya	24	49	2,0	4,0	3,0
Xashaki dukkak	30	45	1,5	6,0	3,5
Lyupin	38	24	5,0	12,5	4,6

Shirinmiya (Glycyrrhiza) turkumi. Shirinmiyaning O'zbekistonda 5 ta turi yovvoyi holda o'sadi. Ildizi tabobatda kòp ishlatiladi. Ildizi tarkibida 4,6-20% glitserizin, 10 % qand 0,035 % efir moylari, bargida vitamin C, 14 % kraxmal, 8 % oshlovchi modda bor. Ibn Sino shirinmiya ildizidan turli xastaliklarni davolashda foydalangan. Hozir ham undan xalq va ilmiy tabobatda foydalaniladi.

Burchoqdoshlar oilasiga xalqimiz sevib iste'mol qiladigan madaniy o'simlik mosh (Phaseolus aureus), loviya (Vigna sinensis), dorivor oqquray (Psoralea drupaceae), yem-xashak o'simlik yantoq (Alhagi persarum) va boshqa foydali o'simliklar bor.

Dukkakli don o'simliklari tarkibidagi oqsil miqdori ularning naviga, tuproq iqlim sharoitiga va agrotexnikaviy xususiyatlariga bog'liq bo'ladi.

Demak Burchoqdoshlar oilasi vakillari nafaqat chorva mollari uchun to'yimli ozuqa, balki insonlar uchun muhim oziq-ovqat, dorivor hamda manzarali o'simliklardir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Dorivor va ozuqabop o'simliklar plantatsiyalarini tashkil etish va xom ashiyosini tayyorlash bo'yicha yo'riqnoma. Tuzuvchilar: B.Y.To'xtayev, T.X.Maxkamov, A.A.To'laganov, A.I.Mamatkarimov, A.I.Maxmudov, M.O'. Allayarov. Toshkent 2015
2. Studying the Influence of Sowing Time on the Chemical Composition of Soybean Plants in the Southern Regions of Uzbekistan. YD Yormatovna, K.M Komilovna, L.M Quadratovich, M.M Khushnazarovich Journal of Survey in Fisheries Sciences 10 (3S), 3853-3863
3. Seed yield and chemical properties of two exotic cultivars of soybean introduced in the Surkhandarya region of Uzbekistan D.Y Yormatova, M.K Khamroyeva, M.A Xalmuratov, R.G Dani Global Journal of Research in Agriculture & Life Sciences ISSN, 2583-4576
4. Technological Characteristics of Grain of Soy Varieties K.M Komilovna, X.M Amirovich, E. Azamat, B. Muzaffar Journal of Survey in Fisheries Sciences 10 (3S), 3890-3895
5. Ecology of micromycetes of higher plants of the Denov Arboretory D.G Sodikova, M.A Xalmuratov, M.K Hamroyeva, S.U Mardonov, ...BIO Web of Conferences 105, 06003
6. Soya navlari urug 'lari biologik o 'g 'it bilan ishlanganda ildizlarda tugunaklar va sof azotning hosil bo 'lishi va tuproqning tozaligi M.K Hamroyeva, D.Y Yormatova Tadqiqotlar. UZ 39 (8), 104-106
7. Fabaceae oilasi kamyob turlarining tarqalish areallarini organish. M.A Xalmuratov, X.A Xudoyberdiyeva NRJ 1 (4), 62-65
8. Viloyatimizdagi ayrim kamyob turlarning dorivorlik xususiyatlari M.A Xalmuratov, J Baratov, X Xudoyberdiyeva Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar 1 (1), 44-46